

Reformrealgymnasium Halle a. S.

Mathe

II ¹/₁

L. Lenz

Max Ihl, Krausenstr. 24/25

Lineare quadratische Gleichungen gelöst mit
quadratischer Ergänzung.

Der selbe Koeffizient von x wird ins
Quadrat erhoben und auf beiden Seiten addiert.

$$x^2 + 2x = 63$$

$$49 + 14 = 63$$

$$x^2 + 2x + 1 = 64$$

$$81 - 18 = 63$$

$$(x + 1)^2 = 64$$

$$x + 1 = \pm 8$$

$$x = -1 \pm 8$$

$$\underline{\underline{x_1 = +7}}$$

$$\underline{\underline{x_2 = -9}}$$

153.

13. 11. 37.

$$a) \frac{13}{4 - \sqrt{10}} = \frac{13(4 + \sqrt{10})}{(4 - \sqrt{10})(4 + \sqrt{10})} = \frac{13(4 + \sqrt{10})}{49 - 10} = \underline{\underline{\frac{1}{3}(4 + \sqrt{10})}}$$

$$b) \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3} - \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}(\sqrt{3} + \sqrt{2})}{3 - 2} = \underline{\underline{\sqrt{2}(\sqrt{3} + \sqrt{2})}}$$

$$c) \frac{12}{4 - \sqrt{4}} = \frac{12(4 + \sqrt{4})}{16 - 4} = \underline{\underline{\frac{4}{3}(4 + \sqrt{4})}}$$

$$d) \frac{11}{5 + \sqrt{3}} = \frac{11(5 - \sqrt{3})}{25 - 3} = \underline{\underline{\frac{1}{2}(5 - \sqrt{3})}}$$

15.11.37

Multiplikation von Wurzeln mit verschiedenen Indizes.

$$\begin{aligned} & \sqrt[5]{a} \cdot \sqrt[6]{b} \\ &= \sqrt[30]{a^6} \cdot \sqrt[30]{b^5} \\ &= \underline{\underline{\sqrt[30]{a^6 \cdot b^5}}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \sqrt[9]{x} \cdot \sqrt[6]{y^5} \\ &= \sqrt[18]{x^2} \cdot \sqrt[18]{y^{15}} \\ &= \underline{\underline{\sqrt[18]{x^2 \cdot y^{15}}}} \end{aligned}$$

$$(\sqrt[6]{a})^9 = a^{\frac{9}{6}} = a^{\frac{3}{2}} = \sqrt{a^3} = \underline{\underline{a\sqrt{a}}}$$

Abkürzen mit Abkürzen.

$$\sqrt[7]{\sqrt[6]{a}}$$

$$= (\sqrt[6]{a})^{\frac{1}{7}}$$

$$= a^{\frac{1}{42}}$$

$$= a^{\frac{1}{42}}$$

$$= \underline{\underline{\sqrt[42]{a}}}$$

10.12.34

$$19.) (4+x)(9-x) + (4-x)(9+x) = 46$$

$$63 - 4x + 9x - x^2 + 63 + 4x - 9x - x^2 = 46$$

$$63 + 63 - 2x^2 = 46$$

$$-2x^2 = 46 - 126$$

$$-x^2 = \frac{46 - 126}{2}$$

$$-x^2 = \frac{-50}{2}$$

$$+x^2 = +25$$

$$\underline{\underline{x = \pm 5}}$$

$$20.) (2x+4)(5x-9) + (2x-4)(5x+9) = 1844$$

$$10x^2 - 18x + 35x - 63 + 10x^2 + 18x - 35x - 63 = 1844$$

$$20x^2 - 126 = 1844$$

$$20x^2 = 2000$$

$$x^2 = \frac{2000}{20}$$

$$x^2 = \pm 100$$

$$\underline{\underline{x = \pm 10}}$$

18.12.34.

Gründliche Quadratische Gleichungen.

Wieder in quadratischer Lösung.

$$x^2 - 8x + 12 = 0$$

$$x^2 - 8x = -12$$

$$x^2 - 8x + 16 = -12 + 16$$

$$(x-4)^2 = +4$$

$$x-4 = \pm 2$$

$$x = 4 \pm 2$$

$$\underline{\underline{x_1 = 6}}$$

$$\underline{\underline{x_2 = 2}}$$

$$\begin{array}{l} a^2 - 2ab + b^2 = (a-b)^2 \\ x^2 - 2bx + b^2 = (x-b)^2 \end{array}$$

Probe:

$$36 - 48 + 12 = 0$$

$$4 - 16 + 12 = 0$$

$$x^2 + 10x + 24 = 0$$

$$x^2 + 10x = -24$$

$$x^2 + 10x + 25 = -24 + 25$$

$$(x+5)^2 = 1$$

$$x+5 = \pm 1$$

$$x = -5 \pm 1$$

$$\underline{\underline{x_1 = -4}}$$

$$\underline{\underline{x_2 = -6}}$$

Probe:

$$16 - 40 + 24 = 0$$

$$36 - 60 + 24 = 0$$

8. 1. 1938.

Stufmaß Divulgation:

Quadratische Gleichungen nach § 3

Grundriss:

Aufg. 26 u. 28.

$$x^2 + 10x + 24 = 0$$

$$x^2 + 10x = -24$$

$$x^2 + 10x + 25 = -24 + 25$$

$$(x+5)^2 = 1$$

$$x+5 = \pm 1$$

$$x = -5 \pm 1$$

$$\underline{\underline{x_1 = -4}}$$

$$\underline{\underline{x_2 = -6}}$$

Probe:

$$16 - 40 + 24 = 0$$

$$36 - 60 + 24 = 0$$

8. 1. 1938

Stufmaß Divulgation:

Binomische Formeln Gleichungen nach § 3

Grundart:

Aufg. 26 u. 28.

Einheitsquadratische Gleichungen gelöst mit
quadratischer Ergänzung.

Der selbe Koeffizient von x wird ins
Quadrat erhoben und auf beiden Seiten addiert.

$$x^2 + 2x = 63$$

$$49 + 14 = 63$$

$$x^2 + 2x + 1 = 64$$

$$81 - 18 = 63$$

$$(x + 1)^2 = 64$$

$$x + 1 = \pm 8$$

$$x = -1 \pm 8$$

$$x_1 = +7$$

$$x_2 = -9$$

14. 1. 1938.

Quadratische Gleichungen nach dem Binom
aufgestellt und gelöst.

Auf die Probe prüft.

$$x^2 - 2x + 2 = 0$$

$$x^2 - 2x = -2$$

$$x^2 - 2x + 1 = -1$$

$$(x-1)^2 = -1$$

$$x-1 = \pm \sqrt{-1}$$

$$\underline{\underline{x = 1 \pm i}}$$

In diesem Falle hat also die Gleichung nicht
zwei reelle Lösungen.

Zahlen die aus einem reellen und einem
imaginären Anteil bestehen, heißen Komplex-
zahlen.

15. 1. 1938.

$$42.) \quad x^2 + x - 56 = 0$$

$$x^2 + x = 56$$

$$x^2 + x + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 56 + \frac{1}{4}$$

$$\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{225}{4}$$

$$x = -\frac{1}{2} \pm \frac{15}{2}$$

$$\underline{\underline{x_1 = 12\frac{1}{2}}}$$

$$\underline{\underline{x_2 = -10\frac{1}{2}}}$$

$$43.) \quad x^2 - 11x + 10 = 0$$

$$x^2 - 11x = -10$$

$$x^2 - 11x + \left(\frac{11}{2}\right)^2 = -10 + \frac{121}{4}$$

$$\left(x - \frac{11}{2}\right)^2 = \frac{81}{4}$$

$$x = \frac{11}{2} \pm \frac{9}{2}$$

$$\underline{\underline{x_1 = 10}}$$

$$\underline{\underline{x_2 = 1}}$$

$$44.) \quad x^2 - 4x = 30$$

$$x^2 - 4x + \left(\frac{4}{2}\right)^2 = 30 + \frac{49}{4}$$

$$\left(x - \frac{4}{2}\right)^2 = \frac{169}{4}$$

$$x = \frac{4}{2} \pm \frac{13}{2}$$

$$\underline{\underline{x_1 = 10}}$$

$$\underline{\underline{x_2 = -3}}$$

$$45.) \quad x^2 - 14x + 60 = 0$$

$$x^2 - 14x = -60$$

$$x^2 - 14x + \left(\frac{14}{2}\right)^2 = -60 + \frac{289}{4}$$

$$\left(x - \frac{14}{2}\right)^2 = \frac{49}{4}$$

$$x = \frac{14}{2} \pm \frac{7}{2}$$

$$\underline{\underline{x_1 = 12}}$$

$$\underline{\underline{x_2 = 5}}$$

$$46.) \quad x^2 + x = 1$$

$$x^2 + x + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 1 + \frac{1}{4}$$

$$\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{5}{4}$$

$$x = -\frac{1}{2} \pm \frac{1}{2}\sqrt{5}$$

$$\underline{\underline{\cancel{x_1 = \sqrt{5}}}}$$

$$\underline{\underline{x_1 = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{5}}}$$

$$\underline{\underline{\cancel{x_2 = -1\sqrt{5}}}}$$

$$\underline{\underline{x_2 = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{5}}}$$

$$47.) \quad x^2 - 4x + 11\frac{1}{2} = 0$$

$$x^2 - 4x = -11\frac{1}{2}$$

$$x^2 - 4x + \left(\frac{4}{2}\right)^2 = -11\frac{1}{2} + \frac{49}{4}$$

$$\left(x - \frac{4}{2}\right)^2 = \frac{3}{4}$$

$$x = \frac{4}{2} \pm \frac{1}{2}\sqrt{3}$$

$$\underline{\underline{x_1 = \frac{4}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{3}}}$$

$$\underline{\underline{\cancel{x_1 = 4\sqrt{3}}} = \frac{1}{2}(4 + \sqrt{3})}$$

$$\underline{\underline{x_2 = \frac{4}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{3}}}$$

$$\underline{\underline{\cancel{x_2 = 3\sqrt{3}}} = \frac{1}{2}(4 - \sqrt{3})}$$

48.)

$$x^2 - \frac{1}{2}x = \frac{1}{2}$$

$$x^2 - \frac{1}{2}x + \left(\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{16}$$

$$\left(x - \frac{1}{4}\right)^2 = \frac{9}{16}$$

$$x = \frac{1}{4} \pm \frac{3}{4}$$

$$\underline{\underline{x_1 = 1}}$$

$$\underline{\underline{x_2 = -\frac{1}{2}}}$$

49.)

$$x^2 - \frac{3}{4}x + \frac{1}{8} = 0$$

$$x^2 - \frac{3}{4}x = -\frac{1}{8}$$

$$x^2 - \frac{3}{4}x + \left(\frac{3}{8}\right)^2 = -\frac{1}{8} + \frac{9}{64}$$

$$\left(x - \frac{3}{8}\right)^2 = \frac{1}{64}$$

$$x = \frac{3}{8} \pm \frac{1}{8}$$

$$\underline{\underline{x_1 = \frac{1}{2}}}$$

$$\underline{\underline{x_2 = \frac{1}{4}}}$$

Allgemeine Lösung der gemischten quadratischen 31.1.1938

Gleichung.

$$x^2 + ax + b = 0$$

$$x^2 + ax = -b$$

$$x^2 + ax + \frac{a^2}{4} = \frac{a^2}{4} - b$$

$$\left(x + \frac{a}{2}\right)^2 = \frac{a^2 - 4b}{4}$$

$$x + \frac{a}{2} = \pm \sqrt{\frac{a^2 - 4b}{4}}$$

$$\underline{\underline{X = -\frac{a}{2} \pm \frac{1}{2} \sqrt{a^2 - 4b}}}$$

$$x^2 - 5x + 6 = 0$$

$$x = \frac{5}{2} \pm \frac{1}{2} \sqrt{25 - 24}$$

$$x = \frac{5}{2} \pm \frac{1}{2}$$

$$\underline{\underline{x_1 = 3}}$$

$$\underline{\underline{x_2 = 2}}$$

$$4x^2 + 25x - 12 = 0$$

$$x^2 + \frac{25}{4}x - \frac{12}{4} = 0$$

$$x = -\frac{25}{14} \pm \frac{1}{2} \sqrt{\frac{625}{49} + \frac{48}{7}}$$

$$x = -\frac{25}{14} \pm \frac{1}{14} \sqrt{625 + 336}$$

$$x = -\frac{25}{14} \pm \frac{31}{14}$$

$$\underline{\underline{x_1 = \frac{3}{2}}}$$

$$\underline{\underline{x_2 = -4}}$$

$$x^2 - 6x + 4 = 0$$

$$x = 3 \pm \frac{1}{2} \sqrt{36 - 16}$$

$$x = 3 \pm \frac{1}{2} \sqrt{20}$$

$$\underline{\underline{x = 3 \pm \sqrt{5}}}$$

$$X^2 + ax + b = 0$$

$$\underline{X_1 + X_2 = -a}$$

$$\underline{X_1 \cdot X_2 = b}$$

Beispiel: $X_1 = 4$
 $X_2 = 6$

$$X^2 - 13x + 42 = 0$$

$$X = \frac{13}{2} \pm \frac{1}{2} \sqrt{169 - 168}$$

$$X = \frac{13}{2} \pm \frac{1}{2}$$

$$\underline{X_1 = 4}$$

$$\underline{X_2 = 6}$$

$$X_1 = -\frac{a}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{a^2 - 4b}$$

$$X_2 = -\frac{a}{2} - \frac{1}{2} \sqrt{a^2 - 4b}$$

$$\underline{X_1 + X_2 = -a}$$

$$X_1 \cdot X_2 = \frac{a^2}{4} - \frac{1}{4} (a^2 - 4b)$$

$$X_1 \cdot X_2 = \frac{a^2}{4} - \frac{a^2}{4} + b$$

$$\underline{X_1 \cdot X_2 = b}$$

3.2.1938.

4.2.1938. 69)

$$20x^2 + x = 12$$

$$20x^2 + x - 12 = 0$$

$$x^2 + \frac{x}{20} - \frac{12}{20} = 0$$

$$x = -\frac{1}{40} \pm \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{400} + \frac{48}{20}}$$

$$x = -\frac{1}{40} \pm \frac{1}{40} \sqrt{961}$$

$$x = -\frac{1}{40} \pm \frac{31}{40}$$

$$\underline{\underline{x_1 = \frac{3}{4}}}$$

$$\underline{\underline{x_2 = -\frac{4}{5}}}$$

$$40.) \quad 4x^2 + 9x = 100$$

$$4x^2 + 9x - 100 = 0$$

$$x^2 + \frac{9}{4}x - \frac{100}{4} = 0$$

$$X = -\frac{9}{14} \pm \frac{1}{2} \sqrt{\frac{81}{49} + \frac{400}{4}}$$

$$X = -\frac{9}{14} \pm \frac{1}{14} \sqrt{81 + 2800}$$

$$X = -\frac{9}{14} \pm \frac{1}{14} \sqrt{2881}$$

$$\left(X = -\frac{9}{14} \pm \frac{58}{14} \sqrt{49} \right) \quad \begin{array}{l} X_1 = -\frac{9}{14} + \frac{1}{4} \sqrt{2881} \\ X_2 = -\frac{9}{14} - \frac{1}{4} \sqrt{2881} \end{array}$$

$$\left(X = -\frac{9}{14} \pm \frac{318}{14} \sqrt{2} \right)$$

$$\left(X_1 = \frac{309}{14} \sqrt{2} \right) \quad \left(X_1 = -\frac{9}{14} + \frac{318}{14} \sqrt{2} \right)$$

$$\left(X_2 = -\frac{324}{14} \sqrt{2} \right) \quad \left(X_2 = -\frac{9}{14} - \frac{318}{14} \sqrt{2} \right)$$

$$41.) \quad 3x^2 - 7x = 16$$

$$3x^2 - 7x - 16 = 0$$

$$x^2 - \frac{7}{3}x - \frac{16}{3} = 0$$

$$x = \frac{7}{6} \pm \frac{1}{2} \sqrt{\frac{49}{9} + \frac{64}{3}}$$

$$x = \frac{7}{6} \pm \frac{1}{6} \sqrt{49 + 192}$$

$$x = \frac{7}{6} \pm \frac{1}{6} \sqrt{241}$$

$$\left(x = \frac{7}{6} \pm \frac{60}{6} \right) \quad x_1 = \frac{7}{6} \pm \frac{1}{6} \sqrt{241}$$

$$\left(x_1 = \frac{64}{6} \right)$$

$$x_2 = \frac{7}{6} - \frac{1}{6} \sqrt{241}$$

$$\left(x_2 = -\frac{53}{6} \right)$$

$x_1 + x_2 =$ Koeffizient von x mit negativem Vorzeichen.

$x_1 \cdot x_2 =$ Konstante.

4.2.1938.

$$x^2 + ax + b = 0$$

$$x = -\frac{a}{2} \pm \frac{1}{2} \sqrt{a^2 - 4b}$$

Unter welcher Bedingung bekommen wir
reelle Lösungen? Wenn $a^2 - 4b$ eine
positive Zahl ist, d. h. größer als 0.

Wenn a^2 größer ist als $4b$.

Wenn $a^2 = 4b$ ist, ist nur eine Lösung möglich,
dann der Radikant ist = 0.

Ist $a^2 < 4b$ (kleiner als), so ist der Radikant
eine negative Zahl. Es resultiert also imaginäre
Lösungen.

Hat die Konstante (Größe b) in der Aufg.
eine negative Wertigkeit, so wird $a^2 - 4b$
fast eine positive Zahl sein. Es resultiert also
fast reelle Lösungen.

$a^2 - 4b$ heißt die Diskriminante.

14. 2. 1938.

Zusammenfassung von algebraischen Formeln in Faktoren.

Man prüfe für jede Formel in den besonderen Fällen
bekannt.

1. Rückklammern der gleichen Faktoren.
2. Anwendung bestimmter Formeln.

$$16a^2 - 9b^2 = (4a - 3b)(4a + 3b)$$

$$36a^2 + 48ab + 16b^2 = (6a + 4b)^2 = 2^2(3a + 2b)^2$$

$$16a^2 - 32ab + 16b^2 = (4a - 4b)^2 = 4^2(a - b)^2$$

3. Man gehe über die binomischen quadratischen
Gleichungen gelangt haben, führt uns
zu einem weiteren Fall.

$$(x - x_1) \cdot (x - x_2)$$

$$x^2 - x \cdot x_1 - x \cdot x_2 + x_1 \cdot x_2$$

$$\underline{x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1 \cdot x_2} \quad || \quad x^2 + ax + b$$

$$x^2 - 4x + 12 = 0$$

$$x_1 = 3$$

$$x_2 = 4$$

$$x^2 - 4x + 12 = (x-3)(x-4) = x^2 - 3x - 4x + 12$$

Seite 205.

18.2.1938.

Aufgabe 35 a.

Wie groß ist die Diagonale eines Quadrats,
dessen Umfang 100 cm ist?

25 cm

Nach dem pythagoräischen
Lehrsatz ist:

$$x^2 = 25^2 + 25^2$$

$$x^2 = 2 \cdot 25^2$$

$$x = \sqrt{2 \cdot 25^2}$$

$$\underline{\underline{x = 25\sqrt{2}}}$$

Aufgabe 35c.

Die Diagonale eines Quadrats ist 100 cm, wie groß ist die Seite des Quadrats?

$$x^2 + x^2 = 100^2$$

$$2x^2 = 100^2$$

$$x^2 = \frac{100^2}{2}$$

$$x = \frac{100}{\sqrt{2}}$$

$$x = \frac{100 \cdot \sqrt{2}}{2}$$

$$\underline{\underline{x = 50\sqrt{2}}}$$

$$198.) \frac{5x^2 - 42x + 448}{3x^2 + 56x - 320} = \frac{3}{5}$$

$$25x^2 - 360x + 2240 = 9x^2 + 168x - 960$$

$$25x^2 - 9x^2 - 360x - 168x = -960 - 2240$$

$$16x^2 - 528x = -3200$$

$$16x^2 - 528x + 3200 = 0$$

$$x^2 - 33x + 200 = 0$$

$$x = \frac{33}{2} \pm \frac{1}{2} \sqrt{1089 - 800}$$

$$x = \frac{33}{2} \pm \frac{1}{2} \sqrt{289}$$

$$x = \frac{33}{2} \pm \frac{17}{2}$$

$$\underline{\underline{x_1 = 25}}$$

$$\underline{\underline{x_2 = 8}}$$

$$199.) \frac{3x^2 - 8x + 15}{4x^2 - 15x + 24} = \frac{2}{5}$$

$$15x^2 - 40x + 45 = 14x^2 - 30x + 54$$

$$15x^2 - 14x^2 - 40x + 30x = 54 - 45$$

$$x^2 - 10x + 21 = 0$$

$$x = 5 \pm \frac{1}{2} \sqrt{100 - 84}$$

$$x = 5 \pm \frac{1}{2} \sqrt{16}$$

$$x = 5 \pm 2$$

$$\underline{\underline{x_1 = 7}}$$

$$\underline{\underline{x_2 = 3}}$$

21.2.1938.

1	2^0	2 5 6	2^8
2	2^1	5 1 2	2^9
4	2^2	1 0 2 4	2^{10}
8	2^3	2 0 4 8	2^{11}
16	2^4	4 0 9 6	2^{12}
32	2^5	8 1 9 2	2^{13}
64	2^6	1 6 3 8 4	2^{14}
128	2^7	3 2 4 6 8	2^{15}

Die Logarithmen nennt man die Logarithmen

der einzelnen Zahlen im Bezug auf die Basis 2.

Die einzelnen Zahl heißt Nennwert.

Der Name dieser neuen Rechenart ist der, zürückst Multiplikation und Division durch Addition und Subtraktion zu ersetzen.

B. B. 8. 64

Der Logarithmus von 8 im Bezug auf die Basis zwei ist 3.

Der Logarithmus von 64 im Bezug auf die Basis zwei ist 6.

Es bleiben die betreffenden Logarithmen und sind in der Tafel der entsprechenden

Stimmwert.

Dann in der Tat:

$$\begin{aligned} & \text{8 gleich } 2^3 \\ 64 & \quad \text{" } 2^6 \\ \text{8} \cdot 64 & = 2^3 \cdot 2^6 \\ & = 2^9 \end{aligned}$$

Zum Logarithmus 9 im Bezug auf die Basis 2
geführt der Stimmwert 512.

Zur Kennzeichnung sieht man sich die
(trink) Logarithmentafel so an, daß man die
Basis vergißt.

N.	2/Logarithm.	N.	2/Logarithm.
1	0	1024	10
2	1	2048	11
4	2	4096	12
8	3	8192	13
16	4	16384	14
32	5	32768	15
64	6	65536	16
128	7	131072	17
256	8	262144	18
512	9	524288	19
		1048576	20

38.) Ein rechteckiges Quadrat ist die Diagonale 5 cm länger als die Seite. Wie groß ist die Seite?

Nach dem Pythagoraschen
Lehrsatz ist:

$$2x^2 = (x+5)^2$$

$$2x^2 = x^2 + 10x + 25$$

$$x^2 - 10x - 25 = 0$$

$$x = 5 \pm \frac{1}{2} \sqrt{100 + 100}$$

$$x = 5 \pm 5\sqrt{2}$$

$$\underline{\underline{x = 5 + 5\sqrt{2}}} = \underline{\underline{x = 5(1 + \sqrt{2})}}$$

$$202.) \frac{3x^3 - 5x^2 - 8}{x^2 + 2x - 1} = 3x - 4$$

$$3x^3 - 5x^2 - 8 = 3x^3 - 4x^2 + 6x^2 - 14x - 3x + 4$$
$$-4x^2 + 14x = 15$$

$$-4x^2 + 14x - 15 = 0$$

$$x^2 - \frac{14}{4}x + \frac{15}{4} = 0$$

$$x = \frac{14}{8} \pm \frac{1}{2} \sqrt{\frac{289}{16} - \frac{60}{4}}$$

$$x = \frac{14}{8} \pm \frac{1}{8} \sqrt{49}$$

$$x = \frac{14}{8} \pm \frac{7}{8}$$

$$\underline{\underline{x_1 = 3}}$$

$$\underline{\underline{x_2 = \frac{5}{4}}}$$

$$203.) \frac{2x^3 - 9x^2 + 12}{x^2 - 5x + 3} = 2x - 4$$

$$\underline{2x^3 - 9x^2 + 12} = \underline{2x^3 - 4x^2 - 10x^2 + 35x + 6x - 21}$$

$$8x^2 - 41x = -33$$

$$x^2 - \frac{41}{8}x + \frac{33}{8} = 0$$

$$x = \frac{41}{16} \pm \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1681}{64} - \frac{132}{8}}$$

$$x = \frac{41}{16} \pm \frac{1}{16} \sqrt{1681 - 1056}$$

$$x = \frac{41}{16} \pm \frac{1}{16} \sqrt{625}$$

$$x = \frac{41}{16} \pm \frac{25}{16}$$

$$\underline{\underline{x_1 = \frac{33}{8}}}$$

$$\underline{\underline{x_2 = 1}}$$

25.2.1938

Aufg. 39: In einem Quadrat sind eine Seite und eine Diagonale zusammen 10 cm lang. Wie groß ist der Inhalt des Quadrats?

Die Seite des Quadrats ist: x
und die Diagonale: $x\sqrt{2}$

also ist:

$$x + x\sqrt{2} = 10$$

$$x\sqrt{2} = 10 - x$$

$$2x^2 = 100 - 20x + x^2$$

$$x^2 + 20x - 100 = 0$$

$$x = -10 \pm \frac{1}{2}\sqrt{400 + 400}$$

$$x = -10 + 10\sqrt{2}$$

$$\underline{x = 10(\sqrt{2} - 1)}$$

$$X = 100(2 - 2\sqrt{2} + 1)$$

$$\underline{\underline{X = 100(3 - 2\sqrt{2}) \text{ qcm}}}$$

$$204.) \quad \frac{x^2 - 3x + 4}{2x^2 - 5x + 3} = \frac{x + 3}{2x - 3}$$

$$\underline{2x^3} - 3x^2 - 6x^2 + 9x + 14x - 21 = \underline{2x^3} + 6x^2 - 5x^2 - 15x + 3x + 9$$
$$-10x^2 + 35x - 30 = 0$$

$$x^2 - \frac{7}{2}x + 3 = 0$$

$$X = \frac{7}{4} \pm \frac{1}{2} \sqrt{\frac{49}{4} - 12} \quad \frac{+8}{4}$$

$$X = \frac{7}{4} \pm \frac{1}{4} \sqrt{37}$$

$$\underline{\underline{X_1 = \frac{1}{4}(7 + \sqrt{37})}}$$

$$\underline{\underline{X_2 = \frac{1}{4}(7 - \sqrt{37})}}$$

N.	$10^{\log_{10} N}$
1	0
10	1
100	2
1000	3
10000	4
100000	5
1000000	6
10000000	7
100000000	8
1000000000	9

N.	$10^{\log_{10} N}$
1	0
10	1
100	2
1000	3
10 000	4
100 000	5
1 000 000	6
10 000 000	7
100 000 000	8
1 000 000 000	9

